

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 5(111). С. 121-130.
Scientific Journal "Manager". 2025;(5/111):121-130.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 332:001.895
<https://doi.org/>

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ ГОСИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

Марина Сергеевна Грязева

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
marinapristupina@rambler.ru, <https://orcid.org/0009-0007-8876-8784>

Аннотация. В условиях нестабильной мировой экономики и повышенной конкуренции роль государственных инвестиций в стимулировании развития корпоративного сектора становится особенно значимой. Однако эффективность использования госинвестиций зачастую ограничена устаревшими подходами, недостаточно учитывающими специфику современных корпоративных финансов. Данная статья посвящена исследованию и разработке инновационных подходов к внедрению государственных инвестиций в области корпоративных финансов, направленных на повышение их эффективности и результативности. В исследовании рассматриваются инновационные подходы к внедрению госинвестиций в области корпоративных финансов. Анализируются современные тенденции и вызовы, стоящие перед регулирующими органами и компаниями в условиях быстро меняющейся экономической среды. Особое внимание уделяется применению цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, для повышения прозрачности, эффективности и подотчётности корпоративных финансовых операций. Предлагаются рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы и созданию благоприятной среды для развития инноваций в сфере корпоративных финансов, способствующих устойчивому экономическому росту и защите интересов инвесторов.

Ключевые слова: инновационные подходы, цифровые технологии, искусственный интеллект, блокчейн, корпоративные финансы, госинвестиции

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы», регистрационный номер НИОКТР 124012900537-2.

Для цитирования: Грязева М. С. Инновационные подходы к внедрению госинвестиций в области корпоративных финансов // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 5(111). С. 121-130. <https://doi.org/>.

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

INNOVATIVE APPROACHES TO IMPLEMENTING STATE INVESTMENTS IN CORPORATE FINANCE

Marina S. Gryazeva

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
marinapristupina@rambler.ru, <https://orcid.org/0009-0007-8876-8784>

Abstract. In the context of a volatile global economy and increased competition, the role of state investments in stimulating the development of the corporate sector becomes particularly significant. However, the effectiveness of state investment utilization is often limited by outdated approaches that do not sufficiently account for the specifics of modern corporate finance. This article is dedicated to the research and development of innovative approaches to implementing state investments in corporate finance, aimed at enhancing their efficiency and effectiveness. The study examines innovative approaches to implementing state investments in corporate finance. It analyzes current trends and challenges facing regulatory bodies and companies in a rapidly changing economic environment. Special attention is paid to the application of digital technologies, such as artificial intelligence and blockchain, to improve the transparency, efficiency, and accountability of corporate financial operations. Recommendations are proposed for improving the regulatory framework and creating a favorable environment for the development of innovations in corporate finance, contributing to sustainable economic growth and investor protection.

Keywords: innovative approaches, digital technologies, artificial intelligence, blockchain, corporate finance, state investments

Funding: the research was carried out within the framework of the fundamental research work "Methodological and Organizational Processes of Financial System Formation", R&D registration number 124012900537-2.

For citation: Gryazeva M. S. Innovative approaches to implementing state investments in corporate finance // Scientific Journal "Manager". 2025;(5/111):121-130. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Корпоративные финансы играют ключевую роль в обеспечении устойчивого роста и конкурентоспособности компаний в современном динамичном мире. Эффективное регулирование данной сферы является необходимым условием для поддержания финансовой стабильности, защиты интересов инвесторов и стимулирования экономического развития в целом. Однако традиционные подходы к регулированию корпоративных финансов зачастую оказываются неадекватными перед лицом новых вызовов, связанных с глобализацией, технологическим прогрессом и возрастающей сложностью финансовых инструментов. В этой связи поиск и внедрение инновационных подходов к внедрению госинвестиций приобретает особую актуальность. Работа посвящена исследованию инновационных механизмов, направленных на совершенствование регулирования корпоративных финансов. В рамках исследования рассмотрены как теоретические аспекты, так и практические примеры успешного применения новых подходов. Особое внимание уделено анализу преимуществ и недостатков различных инновационных решений, а также выявлению перспективных направлений для дальнейшего развития регулирования корпоративных финансов в условиях меняющейся экономической среды.

Научная новизна заключается в разработке и систематизации инновационных подходов к внедрению государственных инвестиций в корпоративные финансы, с акцентом на применение цифровых технологий (искусственный интеллект, блокчейн) для повышения прозрачности и эффективности финансовых операций. Предлагаются модель оценки эффективности внедрения госинвестиций, учитывающая специфику корпоративных финансов, и практические рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы для создания благоприятной среды развития инноваций, способствующих устойчивому экономическому росту и защите интересов инвесторов.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является изучение наиболее эффективных инструментов регулирования, способствующих повышению прозрачности, ответственности и устойчивости корпоративного сектора, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций и обеспечения долгосрочного экономического роста.

Задачи исследования: анализ существующих теоретических подходов к определению роли и механизмов госинвестиций в корпоративные финансы; выявление основных проблем и ограничений, возникающих при внедрении госинвестиций в корпоративный сектор; исследование и систематизация инновационных подходов к внедрению госинвестиций, включая механизмы проектного финансирования, государственно-частного партнёрства (ГЧП), венчурное финансирование и другие; разработка модели оценки эффективности внедрения госинвестиций с учётом специфики корпоративных финансов; предложение практических рекомендаций по совершенствованию законодательной и нормативной базы, регулирующей процесс внедрения госинвестиций в корпоративном секторе.

Методы исследования

В исследовании применялся комплекс взаимодополняющих методов, обеспечивающих всесторонний анализ проблематики внедрения госинвестиций в области корпоративных финансов и разработки инновационных подходов к их эффективному использованию.

Информационной базой являлись аналитические отчёты, обзоры и прогнозы, опубликованные ведущими исследовательскими центрами, консалтинговыми компаниями и финансовыми институтами, посвящённые вопросам государственного инвестирования и корпоративных финансов, а также федеральные и региональные законодательные акты, регламентирующие вопросы государственного инвестирования, финансового регулирования и корпоративного управления.

Результаты исследования и их обсуждение

В современном динамично развивающемся мире, где глобальная конкуренция неуклонно растёт, эффективное управление государственными инвестициями играет ключевую роль в стимулировании экономического роста и повышении конкурентоспособности национального бизнеса. Особенно важным становится вопрос внедрения инновационных подходов в процесс направления государственных средств в корпоративный сектор, что требует глубокого понимания как специфики государственного управления, так и тонкостей корпоративных финансов.

Традиционные механизмы распределения и контроля государственных инвестиций зачастую оказываются недостаточно гибкими и не всегда способны адекватно реагировать на быстро меняющиеся потребности рынка и новые возможности, открывающиеся благодаря технологическому прогрессу. В связи с этим назрела необходимость в переосмыслении существующих практик и разработке новых, более эффективных методов внедрения госинвестиций в корпоративные финансы, способных обеспечить максимальную отдачу от вложенных средств и стимулировать инновационное развитие.

Среди отечественных учёных, исследовавших различные аспекты инновационных подходов к внедрению госинвестиций в области корпоративных финансов в своих работах, можно выделить таких как: Я. О. Арчикова, О. А. Бурмистрова, Е. С. Иванова, В. Е. Леонтьев, С. А. Русяева, Д. А. Слепов, Е. В. Хистева и К. В. Шарый. Однако представленная тема исследования нуждается в дополнительной проработке, особенно в исследовании перспективных направлений дальнейшего развития регулирования корпоративных финансов, что подтверждает её актуальность.

Анализ действующей нормативно-правовой базы показывает, что в целом она создаёт необходимые условия для устойчивого регулирования функционирования корпоративного сектора. Вместе с тем некоторые механизмы требуют дальнейшего совершенствования с учётом современных экономических реалий и вызовов. В частности, необходимо развитие норм, направленных на предотвращение манипулирования рынком, неправомерного использования инсайдерской информации, вывода активов и иных злоупотреблений. Актуальными являются вопросы усиления контроля за сделками со связанными сторонами, повышения эффективности корпоративного управления и внутреннего аудита.

Перечень законов действующей правовой базы, которые призваны регулировать вышеперечисленные аспекты корпоративной деятельности, представлен в таблице 1, а именно приведены основные нормативные акты, определяющие порядок создания, функционирования и ликвидации акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО), а также регулирующие рынок ценных бумаг и консолидированную финансовую отчётность.

Таблица 1 – Ключевые законы, регулирующие корпоративные финансы в России

Table 1 – Key laws governing corporate finance in Russia

Закон	Область регулирования
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Создание, реорганизация, ликвидация АО; права и обязанности акционеров; структура и компетенция органов управления; формирование и использование капитала
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Создание, реорганизация, ликвидация ООО; права и обязанности участников; структура и компетенция органов управления; распределение прибыли
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	Эмиссия и обращение ценных бумаг; раскрытие информации эмитентами; деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг
Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности»	Состав и порядок представления консолидированной финансовой отчётности; требования к её содержанию и аудиту

Данный перечень служит основой для дальнейшего анализа правового регулирования корпоративной деятельности в России и является отправной точкой для исследования специфики корпоративных финансов в рамках существующего законодательства.

Оценка эффективности действующих механизмов регулирования корпоративных финансов в России даёт неоднозначные результаты. С одной стороны, правовые нормы в основном обеспечивают базовые условия для стабильного развития корпоративного

сектора. Достаточно результативно реализуются меры по раскрытию информации, защите прав инвесторов, поддержанию конкуренции [1; 2].

С другой стороны, ряд проблем в сфере регулирования корпоративных финансов сохраняет актуальность. Встречаются случаи нарушения прав миноритарных акционеров, вывода активов, манипулирования ценами. По экспертным оценкам, ущерб от неправомερных действий на финансовом рынке составляет около 0,4 % ВВП в год [3].

Несмотря на наличие законодательной базы, соответствующей международным стандартам, практика её применения зачастую оставляет желать лучшего. Например, нередки случаи, когда мажоритарные акционеры злоупотребляют своим доминирующим положением, принимая решения, ущемляющие интересы миноритариев. Классическим примером может служить ситуация с «Роснефтью» и «ТНК-ВР» в 2013 году, когда, по мнению ряда экспертов, условия выкупа доли «ТНК-ВР» были не в полной мере справедливы по отношению к миноритарным акционерам «Роснефти», хотя формально все процедуры были соблюдены [4].

Проблема вывода активов также является серьёзным вызовом для российской экономики. Схемы, позволяющие переводить активы в офшорные зоны или на подконтрольные структуры, лишают бюджет налоговых поступлений и подрывают доверие к корпоративному сектору. В качестве примера можно привести ситуацию с компанией «Мечел», которая в 2013-2016 годах неоднократно подвергалась критике за использование офшорных компаний для оптимизации налогообложения и вывода активов за рубеж [5]. Несмотря на проверки и судебные разбирательства, прецеденты подобного рода продолжают возникать.

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг также представляет серьёзную угрозу для стабильности финансовой системы. Использование инсайдерской информации, распространение ложных сведений и другие недобросовестные практики позволяют отдельным участникам рынка получать необоснованную прибыль за счёт других инвесторов. Одним из громких дел в этой сфере стало расследование в отношении брокерской компании «Открытие Брокер» в 2017 году, которую обвиняли в манипулировании ценами на акции банка «Открытие» [6].

Таким образом, несмотря на наличие законодательной базы, необходимо усиление контроля за её соблюдением и повышение ответственности за нарушения. Важным направлением является совершенствование механизмов защиты прав миноритарных акционеров, усиление контроля за операциями с выводом активов и пресечение манипулирования ценами на финансовом рынке [7]. Без эффективного контроля и неотвратимости наказания за нарушения действующие механизмы регулирования корпоративных финансов не смогут в полной мере обеспечить стабильное развитие и привлечение инвестиций в российскую экономику.

В этой связи внедрение инновационных подходов к повышению эффективности государственных инвестиций, представленных в таблице 2, становится критически важным для снижения рисков и улучшения общей ситуации в корпоративном секторе.

Представленные подходы направлены, прежде всего, на повышение прозрачности и подотчётности, совершенствование механизмов риск-менеджмента, развитие цифровой инфраструктуры и стимулирование частных инвестиций.

Анализ представленных подходов и инструментов позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода к повышению эффективности государственных инвестиций в корпоративный сектор. Реализация предложенных мер позволит не только снизить риски и повысить отдачу от инвестиций, но и создать благоприятные условия для развития конкуренции и привлечения частного капитала в российскую экономику.

Таблица 2 – Инновационные подходы к повышению эффективности государственных инвестиций
 Table 2 – Innovative approaches to improving the efficiency of public investments

Инновационный подход	Цель	Механизм реализации	Ожидаемые результаты	Используемые технологии
Внедрение цифровой платформы для управления госинвестициями	Обеспечение прозрачности и эффективности управления госинвестициями на всех этапах	Разработка и внедрение онлайн-платформы, обеспечивающей единый доступ к информации о проектах, заявках, ходе реализации и результатах инвестирования	Повышение прозрачности процедур, снижение коррупционных рисков, ускорение процессов согласования, повышение доступности информации для инвесторов	Блокчейн, веб-разработка, системы управления базами данных
Применение искусственного интеллекта (ИИ)	Повышение качества анализа инвестиционных проектов и снижение рисков	Использование алгоритмов машинного обучения для оценки рисков, прогнозирования результатов, выявления потенциальных злоупотреблений и оптимизации инвестиционных решений	Повышение точности прогнозов, выявление рисков проектов, снижение вероятности неэффективного использования средств, оптимизация портфеля инвестиций	Машинное обучение, нейронные сети, анализ больших данных (Big Data)
Разработка системы КРІ для оценки эффективности	Обеспечение объективной и измеримой оценки результатов госинвестициями	Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффективности (КРІ), чётко отражающих цели и задачи инвестиционных проектов	Объективная оценка результатов, выявление проблемных областей, повышение ответственности за достижение результатов, улучшение качества принимаемых решений	Системы аналитики данных, BI-платформы
Совершенствование нормативно-правовой базы	Упрощение процедур получения госинвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	Реформирование нормативно-правовой базы в сфере государственных инвестиций для оптимизации процессов, устранения бюрократических препятствий и обеспечения гарантий для инвесторов	Расширение инвестиционного предложения, повышение интереса со стороны инвесторов, оптимизация сроков обработки запросов и формирование более благоприятной инвестиционной обстановки	Юридическая экспертиза, анализ регуляторных актов
Создание благоприятной среды для инноваций	Поддержка инновационной деятельности в сфере финансовых инструментов	Поддержка инновационных проектов в сфере корпоративных финансов, создание условий для развития FinTech-компаний, стимулирование внедрения новых финансовых инструментов	Развитие инновационной экономики за счёт внедрения новых финансовых инструментов, повышения результативности финансовых операций и оптимизации затрат	Гранты, акселераторы, венчурное финансирование

Достижения цифровой экономики в области искусственного интеллекта в последние годы оказали наибольшее влияние на индустрию управления инвестициями. Учитывая ранее сделанный вывод о необходимости внедрения инновационных подходов для повышения эффективности государственных инвестиций в корпоративный сектор, охватывающих различные аспекты управления и реализации инвестиционных проектов, далее будет проведён детальный анализ подходов, представленных в таблице 2. При этом для каждого подхода будут предложены конкретные мероприятия, основанные на международном опыте и адаптированные к специфике российской экономики.

Внедрение цифровой платформы для управления госинвестициями, целью которой является обеспечение прозрачности и эффективности управления госинвестициями на всех этапах, а именно внедрение федеральной цифровой платформы «ГосИнвест» на основе технологии блокчейн, станет ключевым элементом повышения эффективности управления государственными инвестициями. Эта платформа обеспечит единый, безопасный и прозрачный доступ ко всей информации, касающейся инвестиционных проектов – от подачи заявок и отслеживания хода реализации до анализа финансовых потоков и оценки конечных результатов. Опыт Эстонии, успешно создавшей цифровую платформу для управления государственными активами, послужит ценным примером при разработке «ГосИнвест».

Важнейшим шагом станет интеграция платформы «ГосИнвест» с другими государственными информационными системами (ГИС) и ведомственными системами. Внедрение интегрированной системы обеспечит автоматизированный обмен данными между различными государственными структурами, что существенно сократит сроки согласования и утверждения документации, тем самым ускоряя реализацию инвестиционных проектов. Одновременно, для обеспечения большей прозрачности и привлечения общественности к мониторингу целевого использования государственных инвестиций, предлагается разработка мобильного приложения, предоставляющего инвесторам и гражданам оперативный доступ к информации о государственных инвестициях.

Первостепенной задачей является обеспечение кибербезопасности платформы «ГосИнвест» и защита данных от неавторизованного доступа, требующая использования самых современных технологий и строгих протоколов безопасности. Реализация данных мер позволит значительно повысить прозрачность процедур, минимизировать коррупционные риски, ускорить процессы согласования и сделать информацию более доступной для инвесторов. Для создания платформы «ГосИнвест» рекомендуется применение передовых технологий, включая блокчейн, веб-разработку, системы управления базами данных и облачные технологии. Результатом внедрения вышепредставленных технологий является обеспечение безопасности, масштабируемость и надёжность платформы, а также возможность эффективно обрабатывать и анализировать большие объёмы данных.

Достижения цифровой экономики в области искусственного интеллекта в последние годы оказали наибольшее влияние на индустрию управления инвестициями [8]. Для повышения точности анализа и снижения рисков при реализации государственных инвестиционных проектов необходимо активно внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различные процессы управления. В первую очередь, планируется создание экспертной системы на основе ИИ, которая предназначена для оценки рисков инвестиционных проектов. Данная система, анализируя огромные массивы данных, включающие финансовые показатели компаний, макроэкономические факторы и отраслевые тренды, позволит оперативно выявлять потенциальные риски и принимать обоснованные решения. Также параллельно будет вестись разработка алгоритмов машинного обучения для прогнозирования финансовых результатов инвестиционных проектов.

Чтобы достичь значительного улучшения в управлении инвестициями и повысить их эффективность, необходимо внедрить ряд взаимосвязанных мероприятий. Во-первых, это позволит существенно повысить точность прогнозов, что, в свою очередь, обеспечит более обоснованное принятие решений. Во-вторых, благодаря этому станет возможным оперативное выявление рискованных проектов ещё на ранних стадиях, что даст возможность своевременно принять меры для их корректировки или отказа от них. В-третьих, внедрение этих мероприятий позволит минимизировать риски нецелевого использования финансовых ресурсов, гарантируя их направление на действительно перспективные и стратегически важные проекты. В конечном итоге, всё это приведёт к оптимизации инвестиционного портфеля в целом и повышению его доходности.

Для успешной реализации указанных инициатив целесообразно опираться на передовые технологические решения. В частности, рекомендуется активно использовать машинное обучение и нейронные сети для построения более точных прогнозов и выявления скрытых закономерностей в данных. Анализ больших данных (Big Data) позволит выявить тенденции и закономерности, недоступные при традиционных методах анализа. А облачные вычисления обеспечат необходимую вычислительную мощность и масштабируемость для обработки и анализа огромных объёмов информации, необходимых для эффективной работы вышеуказанных технологий.

С целью дальнейшей объективной и наглядной оценки эффективности государственных инвестиций необходимо внедрить комплексную систему ключевых показателей эффективности (KPI).

Первоочередной задачей является разработка унифицированной системы KPI, учитывающей отраслевую специфику и особенности различных типов инвестиционных проектов. Важно, чтобы каждый KPI соответствовал критериям SMART: был конкретным, измеримым, достижимым, релевантным и ограниченным во времени, что позволит чётко определить цели инвестиций и оценить степень их достижения. После разработки KPI будет развёрнута система мониторинга и отчётности по всем инвестиционным проектам, финансируемым из государственного бюджета. Данная система позволит отслеживать прогресс в достижении установленных KPI и оперативно выявлять проблемные области, требующие корректирующих мер.

Чтобы поддерживать инновации, нужно проводить конкурсы и стимулировать перспективные финтех-стартапы. Если внедрить все эти новые подходы, то государственные инвестиции в финансы станут намного эффективнее, рисков станет меньше, что положительно отразится на экономике России. Главное, чтобы все госорганы работали сообща, и бизнес с экспертами тоже участвовали.

С целью упрощения доступа к государственным инвестициям и создания благоприятного инвестиционного климата необходимо существенное улучшение нормативно-правовой базы. В первую очередь, требуется упростить процесс подачи заявок на получение государственной поддержки и сократить сроки их рассмотрения. Это потребует пересмотра существующих регламентов и исключения избыточных требований к предоставляемой документации, что снизит административную нагрузку на инвесторов.

Важным шагом станет внедрение концепции «единого окна» для инвесторов, заинтересованных в получении государственной поддержки. Это позволит сократить временные и финансовые издержки, связанные с получением разрешений и согласований, сделав процесс инвестирования более удобным и эффективным. Для повышения прозрачности инвестиционной деятельности и оперативного информирования инвесторов о доступных возможностях предлагается создать единый реестр инвестиционных проектов с государственным участием.

Для совершенствования нормативно-правовой базы рекомендуется использовать юридическую экспертизу, а именно детальный анализ действующих нормативных актов и систему электронного документооборота. Вышеперечисленные инструменты позволят всесторонне оценить существующую нормативную базу, выявить проблемные аспекты и разработать эффективные решения для их устранения.

Необходимо создание благоприятной среды для инноваций в сфере корпоративных финансов (FinTech) с целью стимулирования разработки и внедрения передовых финансовых решений. Ключевым элементом станет создание специализированного фонда для поддержки перспективных FinTech-проектов, который будет предоставлять гранты, льготные кредиты и венчурное финансирование FinTech-компаниям, способствуя их развитию и внедрению инновационных решений.

Для снижения рисков, неизбежно возникающих при внедрении инновационных финансовых технологий, и создания благоприятных условий для их тестирования и адаптации, предлагается создание регуляторной «песочницы» (regulatory sandbox). Ещё важно запустить систему, которая следит за финансовыми операциями в автоматическом режиме с помощью ИИ. Она сразу будет анализировать все транзакции, чтобы находить нетипичные операции и случаи, когда деньги используются не по назначению или злоупотребляют ими.

Для существенного повышения эффективности государственных инвестиций в корпоративные финансы, снижения сопутствующих рисков и создания прочной основы для дальнейшего развития российской экономики необходимо внедрить комплекс инновационных подходов и мероприятий. При этом ключевым фактором успеха является комплексный подход, предполагающий не просто внедрение отдельных инструментов, а их слаженную и взаимосвязанную работу. Во-вторых, необходимы скоординированные усилия различных государственных органов, чтобы обеспечить единую стратегию и избежать дублирования функций. И, наконец, крайне важно активное участие представителей бизнеса и экспертного сообщества, чей опыт и знания позволят адаптировать предлагаемые решения к реалиям рынка и обеспечить их практическую применимость. Только при соблюдении этих условий можно рассчитывать на достижение поставленных целей и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

Выводы

Эффективное управление государственными инвестициями является критически важным фактором экономического роста и повышения конкурентоспособности в современном мире. Существующая система регулирования корпоративных финансов в России, несмотря на наличие базовых правовых норм, сталкивается с рядом проблем.

Для решения этих проблем и повышения эффективности госинвестиций необходим комплексный подход, включающий внедрение инновационных технологий и усиление контроля за соблюдением законодательства. Предлагаемое создание цифровой платформы «ГосИнвест» на основе блокчейн-технологий, интеграция с другими государственными системами и обеспечение прозрачности для общественности являются перспективными направлениями для достижения поставленных целей. Реализация этих мер позволит снизить риски, повысить отдачу от инвестиций и создать благоприятную среду для развития корпоративного сектора и привлечения частного капитала в российскую экономику.

Список источников

1. Арчикова Я. О., Бонцевич А. П. Инвестиционный потенциал и оптимизация его использования в современных условиях // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2024. № 4(44). С. 3-8. EDN: BUQHFE. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=77008990>.
2. Шарый К. В. Основы организации и функционирования финансовой системы РФ // Торговля и рынок. 2022. Т. 2, № 4-1(64). С. 243-250. EDN: EWMLPE. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=ewmlpe>.
3. Бердников Р. А. Инновационные подходы к управлению корпоративными финансами в условиях цифровой экономики // Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов: сборник материалов XX Международной научно-практической конференции, Москва, 21 апреля 2023 года. Москва: Печатный цех, 2023. С. 344-349. EDN: RCBXXM. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=rcbxxm>.
4. Миноритарии давят на «Роснефть». URL: <https://www.gazeta.ru/business/2013/04/18/5260285.shtml>.
5. О вопросах деофшоризации российской экономики, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. URL: <http://council.gov.ru/media/files/41d4caf995a28317b47a.pdf>.
6. Оценка Банка России. URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=14257>.
7. Защита прав миноритарных акционеров. URL: <https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/zashchita-prav-minoritarnykh-aktsionerov/>.
8. Раджабов М. А., Хазбулатов З. Л., Джиеова О. О. Искусственный интеллект в цифровой экономике // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13, № 1-1. С. 241-246. <https://doi.org/10.34670/AR.2023.35.99.026>.

Информация об авторе

М. С. Грязева – канд. экон. наук, доцент.

Information about the author

M. S. Gryazeva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 27.06.2025; одобрена после рецензирования 22.07.2025; принята к публикации 28.08.2025.

The article was submitted 27.06.2025; approved after reviewing 22.07.2025; accepted for publication 28.08.2025.